

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollari
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Яйра Турабоева

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

Старший преподаватель кафедры гуманитарных наук,

докторант базы АГУ

**РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА**

(На примере прикладного искусства)

Аннотация. Мақолада ҳозирги замон талабларига мос келувчи рақамли технологиялардан фойланиш орқали Ўзбекистон моддий ва маданий ёдгорликлари, айниқса, амалий санъат наъмуналарининг ноёб дурдоналарининг кенг жамоатчиликка таништиришининг нақадар қулай тез эканлиги хусусида тахлилий хулосалар акс эттирилган.

Калит сўзлар. QR-код, IT, “Элар Ортери P5000”, “ZBE Satellite”, “BookEye GS”, “Minolta PS7000”, “Cruse” ҳамда “VIZERRA” 3D каби” 3D.

Аннотация. В статье отражены таксономические выводы о том, насколько быстро и удобно знакомить широкую публику с уникальными шедеврами узбекских материальных и культурных памятников, особенно прикладного искусства, с помощью цифровых технологий, соответствующих требованиям современности.

Ключевые слова. QR-код, IT, "elar Orteri R5000", "ZBE Satellite", "BookEye GS", "Minolta PS7000", "Cruse", а также "VIZERRA" 3D как "3D.

Annotation. The article reflects taxonomic conclusions on how quickly it is convenient to introduce unique masterpieces of Uzbek material and cultural

monuments, especially applied arts, to the general public, through foiling from digital technologies that are in line with the requirements of the present.

Keywords. QR-code, IT, "elar Orteri R5000", "ZBE Satellite", "BookEye GS", "Minolta PS7000", "Cruse" as well as "VIZERRA" 3D as" 3D.

Вступление. С развитием современной науки и техники каждая область развивается в соответствии с достижениями науки в другой области ее развития. В частности, которая использует современные методы исследования, которые также характерны для исторической науки благодаря Московии, раскрывает нам исторические факты в которая использует методы, основанные на непредвзятых и точных книгах.

Необходимость исследовать и донести до широкой общественности аспекты своей этнической истории, культуры, обычаев и традиций, в то время как народ живет в мира, стала огромной задачей, стоящей перед современными учеными. В конце концов, страны также имеют ценность благодаря своему богатому культурному наследию и историческим традициям государственного управления.

Методы. В этой статье освещаются преимущества оцифровки исторических и культурных памятников, создания современных вертикальных музеев. В нем источники использовали методы приблизительного и сравнительного сопоставления.

Обсуждение. На страницах истории народов мира народы Центральной Азии признаны одной из ранних колыбелей человеческих цивилизаций. Отдельные представители народов, живших здесь, снискали всемирную известность, создав жемчужины материальной и духовной культуры и заложив первый камень в фундамент просвещения.

Сегодня такие задачи, как изучение памятников материальной культуры истории Узбекистана и заполнение страниц истории на основе объективности, стали актуальной ситуацией, стоящей перед учеными-исследователями.

Была создана возможность возродить наше материальное культурное наследие, рассказав нам о драгоценностях нашей древней истории, раскрыть

истории непредвзятой, непредвзятой истории, свободной от идеологии. В связи с этим деятельность существующих местных и государственных музеев пройдет важный этап. То есть у нас часто есть возможность познакомиться с уроками прикладного искусства, которые являются неотъемлемой частью материальной культуры. Поэтому стратегия развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, разработанная по инициативе главы государства, ставит ряд целей по развитию музеев и обновлению их материально-технической базы. Также, принимая во внимание особое место музеев в Узбекистане как социокультурного учреждения, служащего повышению духовного уровня общества, вопрос улучшения интеграции музеев развитых стран мира в систему за счет широкого использования цифровых технологий в этой сфере указывает на необходимость проведения применения цифровых технологий в годы независимости хукуматом Узбекистана стали приниматься решения, направленные на восстановление народных промыслов. Ряд народных мастеров были избраны академиками Академии изобразительных искусств Узбекистана. Было введено звание "народный мастер Республики Узбекистан". В частности, среди ювелиров Фасхитдину Дадамухамедову было присвоено звание мастера перстней Республики Узбекистан. Создание Ассоциации народных промыслов "Хунарманд" при научно-производственном центре "Мусаввир" теперь стало прелюдией к реформам, направленным на восстановление и возвышение наших древних традиций, национальных преданий. Благодаря онлайн-проектам все люди, интересующиеся сферой культуры, имеют возможность ознакомиться с достижениями истории и материальной культуры, независимо от их места жительства и финансовых возможностей. Поэтому дальнейшее расширение возможности онлайн-просмотра памятников Мадди мадаини Узбекистана и их презентация широкой публике является одним из актуальных вопросов. В Узбекистане также во время пандемии можно было посетить онлайн несколько популярных в республике культурных учреждений. Если они организованы с добавлением уникальных шедевров практического искусства,

это доставляет не только эстетическое удовольствие, но и возможность получить научные знания. Интернет и его возможности позволяют знакомить посетителей музеев с обширной базой данных. Это также создает иллюзию просмотра уникальных шедевров прикладного искусства намунаса в ярких красках и получения культурного удовольствия.

В мире известно, что первые музеи позвоночных появились в 90-х годах XX века [1]. Виртуальный музей применяется к пространству, использующему интерактивные возможности электронных носителей, позволяющие пользователю перемещаться по трехмерным залам, знакомиться с необходимыми экспонатами и информацией [2].

Российский ученый А. В. Лебедев утверждает, что существует два типа вертикальных музеев. Они являются:

Первый тип связан с Интернетом, и в этом случае на компьютере моделируется искусственное трехмерное пространство, для размещения музейных предметов понадобятся возможности Интернета. В результате создается экспозиция.

Второй тип - голограммы вертикальных объектов, на которых расположены трехмерные проекции разных типов [3].

В музеях, которые считаются одним из крупнейших исследовательских центров мира, решаются вопросы выявления информативных и выразительных особенностей экспонатов, совершенствования теоретико-методологических основ создания специальных кодов (QR-код), отказа от традиционной абстракции, разработки комплексных экспозиционных программ для конкретных целевых аудиторий, преобразования музеев в институт культуры, которая служит формированию и развитию современной личности. Также ведется работа по изучению и внедрению мировых стандартов виртуальных экспозиций, выявлению значимости музеев как социокультурного феномена, созданию эффективного механизма обеспечения сотрудничества представителей областей истории, искусствоведения, педагогики, психологии и технологий в их виртуализации.

При виртуализации экспонатов в музеях большое значение имеют специальные информационные устройства. Примерами могут служить "elar Orteri R5000", "ZBE Satellite", "BookEye GS", "Minolta PS7000", "Cruse", а также 3D-сканеры типа "VIZERRA" [4].

Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев был создан мультимедийный проект "Культурное наследие Узбекистана в мировых коллекциях". В нем представлено в общей сложности 35 уникальных книг-альбомов, и в этих книгах обобщена информация о произведениях искусства материальной культуры Узбекистана, которые хранятся в музеях и личных коллекциях таких стран мира, как Чехия, Индия, США, Канада, Италия, Турция, Польша, Великобритания, Япония, Россия. Эта коллекция также включает в себя редкие по сохранности узбекские традиционные женские украшения, которые приписываются разным типом. Внутри них можно увидеть уникальные образцы женских ожерелий, браслетов, серег и других украшений, которые хранятся в музеях России, Германии, Италии и Чехии.

Рисунок 1. Коллекция Московского музея Востока. Амулет из серебра и женские украшения чакка.

Использование современных IT-технологий для представления культурных объектов в цифровом формате позволяет наиболее наглядно донести до всех пользователей подлинную правду о культуре и истории [5].

Вывод. Подводя итог, можно сказать, что мукинки, посредством изучения узбекской культуры и истории, прививает молодым людям чувства любви, верности, гордости за свою родину и служит тому, чтобы навсегда

остаться в сознании будущего поколения. Благодаря этому наамуны прикладного искусства, корни которых уходят в историю и культуру нашей родины, не только демонстрируют оригинальную изысканность красивого и неповторимого декоративного облика местной народной материальной культуры, но и отражают ее смысловые значения. Таким образом, в эпоху глобализации у нас будет возможность познакомить широкую аудиторию с этими уникальными шедеврами, воспользовавшись безграничными возможностями Интернета, сохранить уникальные произведения прикладного искусства и более быстро и широко представить их широкой публике.

Использованная литература

1. Тельчаров А. Д. Основы музейного дела. Введение в специальность: курс лекций. // А. Тельчаров. Москва: Омега. Л., 2005. С.82
2. Василина Д.С. Виртуальный музей как феномен современной культуры// Музей: память и проекты будущего. Международный журнал исследований культуры: «Эйдос». –Москва, 2016. – №3(QR-код) яратишнинг назарий-услубий асосларини24).
3. Лебедев А. В. Виртуальные музеи и виртуализация музея [Текст] / А. В. Лебедев // Мир музея. 2010. № 10
4. Каримов И. И. Музейларда инновацион технологияларнинг жорий этилиши. "Science and Education" Scientific Journal. Volume 1/ 1
5. Максимова Т.Е. Виртуальные музеи: функции сохранения «современности»./Т. Е. Максимова. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 7-2 (33). – С. 90